

XORAZM XALQ DOSTONLARI – LINGVOMADANIYATSHUNOSLIK OBYEKTI

Dinora Xo‘janazarova

UrDU O‘zbek filologiyasi fakulteti

2-kurs magistranti

Аннотация. Мақолада “Ошиқнома” туркумига кирадиган Хоразм халқ достонлари таҳлили мисолида лингвомаданиятшунослик бирликлари, хусусан, ўхшатишлар ўрганилган. Ҳар бир тилдаги ўхшатишлар фонди халқнинг турмуш турзи, урф-одатлари, географик жойлашуви, табиати кабилар билан боғлиқлиги таъкидланиб, Хоразм халқига хос ўхшатишлар достонларда ҳам ўз ифодасини топганлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: лингвомаданиятшунослик, ўхшатиш, зооморфик ўхшатиш, ўхшатиш эталони, халқ достонлари.

Ma’limki, madaniyat qator ilmiy yo‘nalishlarning o‘rganish obyektidir. Ular qatori lingvomadaniyatshunoslik ham madaniyat tadqiqi bilan shug‘ullanadi. Boshqa yo‘nalishlardan farqli o‘laroq, madaniyatni tildagi ifodasi nuqtayi nazaridan o‘rganadi. Bunda madaniyat idrok etilgan olamni aks ettirish usuli sifatida talqin etiladi. Lingvomadaniyatshunoslikning vazifasi va mohiyati qator tadqiqotlarda batafsil yoritilgan bo‘lib, uni eng umumiy tarzda til va madaniyat uzviyligi va o‘zaro ta’sirini bevosita faoliyatda o‘rganadigan, bu jarayonni lisoniy va nolisoniy (madaniy) mazmun yaxlitligidagi birliklar majmuyi sifatida talqin etadigan va sistem yondashuvlar asosida hozirgi kundagi ustuvor jihatlar va madaniyat me’yorlari (qoida va umuminsoniy qadriyatlar tizimi)ga e’tibor qaratadigan kompleks ilmiy yo‘nalish [1: 36-37], deb talqin etish mumkin.

Amerika qabilalari tilini o‘rgangan antropolog E.Sepir madaniyatni inson faoliyati bilan bo‘g‘liq tarzda talqin etadi, tilni madaniyatning uzviy qismi deb bilib,

uning madaniyatdan tashqarida mavjud bo‘la olmasligini e’tirof etadi. Uningcha, “madaniyatni muayyan jamiyat qiladigan va o‘ylaydigan narsalar majmuyi sifatida talqin etish mumkin. Madaniyat bu – odamlarning fikrlash tarizi” [2: 524]. Olim tilni tafakkur shakli va muloqot vositasi sifatida madaniyat bilan bir qatorga qo‘yadi.

Lingvomadaniyatshunoslikka oid tadqiqotlarda tilni madaniyatning ko‘zgusi sifatida ta’riflash yetakchilik qiladi. Darhaqiqat, tilda insonni qurshab turgan borliq, uning yashash sharoitlari, mentaliteti, milliy xarakteri, hayot tarzi, milliy urf-odatlar va an’analar, axloq qoidalari, qadriyatlar va milliy dunyoqarashi aks etishi uni madaniyat ko‘zgusi sifatida talqin etish imkonini beradi. Tilning madaniyat saqlovchisi sifatidagi vazifasi uning akkumulyativ funksiyasini namoyon etadi. U nafaqat madaniyat unsurlarini saqlab keladi, balki ularni rivojlantirib, keyingi avlodga yetkazadi.

Madaniyat tarkibiga madaniy qiymat kasb etgan ko‘plab madaniyat obyektlari kiradi. Ularning qatorida, shubhasiz, xalq dostonlarining o‘rni beqiyos, zero ular bir necha asr avlodning ijodkorligi namunasi bo‘lib, o‘zlari mansub xalqning tarixi va madaniyatining jonli tirik guvohlaridir.

O‘zbek xalqi dostonchiligi silsilasida Xorazm dostonlari alohida o‘ringa ega. XVI asrda Xiva xonligining paydo bo‘lishi va bu mintaqaning boshqa madaniy markazlardan uzoqligi shaharlar va ularning atrofida musiqa san’ati va unga bog‘liq jarayonlar faqat mahalliy urf-odatlar asosida boyishiga olib keldi. Mahalliy qo‘shiqlar, tadbirlar, musiqa, doston talqinlari va boshqalarning o‘ziga xos repertuari shakllana boshladi. O‘zbek mumtoz xalq musiqasi merosiga mansub musiqiy silsilalar, Xorazm maqomlari, asosan, Xivada rivojlana boshlandi. O‘ziga xos repertuari, ijro usuli va o‘ziga xos tili bilan boshqa dostonchilik maktablaridan keskin farq qiluvchi Xorazm dostonchiligi shakllandi.

Shubhasiz, dostonlar tili lingvomadaniyatshunoslik muhim obyektlaridan biri sanaladi. Shuningdek, “dostonlar leksikasini o‘rganish, nafaqat lingvokulturologiya uchun muhim tadqiqot obyekti bo‘la oladi, dostonlar tilini o‘rganish, tilshunoslikning etimologiya, lesikologiya va leksikografiya kabi sohalari uchun

ham ahamiyatli” [3: 100]. Dostonlardagi lingvomadaniy ahamiyatga ega birliklarning eng muhimi o‘xshatishlardir. Zero “madaniyatni o‘xshatishdan, o‘xshatishni esa madaniyatdan ajratib bo‘lmaydi” [4: 143].

Aytish mumkinki, o‘xshatishlar insonning o‘ziday qadimiy. Inson idrok eta boshlabdiki, olamni muayyan o‘brazlar orqali qabul qiladi va ifodalaydi. Shu ma’noda, Xorazm dostonlarida insonning qadimiy tafakkur turi – mifologik tafakkur bilan bog‘liq arxaik o‘xshatishlarni uchratishimiz mumkin. “Tohir va Zuhra” dostonida Tohir va Zuhra tug‘ilganlaridan so‘ng, ularga ism qo‘yishda, ota-onalari biri “Oy” qo‘yaylik desa, biri “Quyosh” qo‘yaylik deydi. Olam mavjudligi oy va quyoshsiz mavjud bo‘lmaganiday, ota-ona uchun ham farzandsiz hayot yo‘q. Bunday obrazli tasavvur ism qo‘yish bilan bog‘liq epizodda o‘z ifodasini topgan. Ta’kidlash joizki, bu mifologiyaning arxaik qatlami bo‘lmish quyosh, oy va yulduzlar to‘g‘risidagi shamsiy, qamariy va astral miqlarga borib taqaladi [5: 77]. Dostonda Zuhraning chiroyi shunday ta’riflanadi: “...*bu qiz oyning, kunning barobaridagi qiz ekan, yana o‘n ikki yulduz bordir – shams derlar, qamar derlar, aqrab derlar, mezon derlar, qovus derlar, oftob burjida namoyon bo‘lurlar*”. Dostonda Tohir va Zuhra bir-biriga shunday yarashganki, ular go‘yo bir olmani ikkiga bo‘lib qo‘yilganga o‘xshatilgan. Bolalar yoshlikdan birga katta bo‘ladilar, bir-birisiz yashay olmasligi oy va quyosh uzviy aloqasiga o‘xshatiladi. Samoviy yoritkichlar bilan bog‘liq obrazli tafakkur davom ettirilib, ularning yonidagi boshqa bolalar oy atrofidagi yulduzlarga qiyoslanadi.

Umuman, sharq xalqlari madaniyatlarida oy alohida ahamiyat kasb etadi. Masalan, Xitoyning an’anaviy bayramlaridan biri – Oy bayramidir. Ularda oy oila yaxlitligi ramzi sanaladi. Shuning uchun Oy bayramini Birlashuv bayrami ham deyishadi. O‘zbeklarda esa oy go‘zallik ramzi sanaladi. Shuning uchun o‘zbeklar yorning yuzini oyga o‘xshatishadi. “Oy yuzli”, “o‘n to‘rt kunlik oydek” degan ta’riflar ham shundan kelib chiqqan. “Roi Chin” dostonidagi ushbu misralar fikrimizga isbot bo‘ladi:

Shukr, haqning dargohinda eshitdim yorning xabarin,
Yetishsam **shams-u mohina**, ko‘rsam davlatli diydorin.

(“Oshiqnoma”, I kitob, 151-bet.)

“Oshiq Alband” dostonida ham ushbu xususiyatni o‘zida mujassamlashtiruvchi satrlar uchraydi:

Gul yuzinga tushmish **shams** ila **qamar**,

Shul dilbar oshiqning labidin ichar. (“Oshiqnoma”, II kitob, 144-bet.)

Yuqorida keltirilgan misralarda ta’kidlanishicha, oshiq ma’shuqa bilan diydorlashish uning shams-u mohiga boqishni orzu qiladi. Bu yerda shams-quyosh yorning ko‘zi, moh-oy ma’shuqaning chehrasi ma’nosida berilgan.

Ikkinchi misolda yor ma’shuqasining yuzida shams va qamar nur sochib turganligiga ishora qilinadi. Har ikkala parchada ham quyosh yorning ko‘zi, oy uning chehrasi ma’nosida qo‘llangan. Bu tushunchalarning o‘zaro ichki bog‘lanishiga e’tibor qarataylik. Quyosh bilan oyning o‘zaro o‘xshashligi ularning charog‘onligi, nur taratib, charaqlab turishidadir. Oy bilan chehraning ichki bog‘lanishi ularning oq-oppoqligi, yashab turganligi, ko‘zga yaraq etib tashlanishidir. Ruslarda esa oy zulmat, o‘limdan keyingi hayot bilan assotsiatsiya qilinadi.

Dostonlarda oy haqidagi tasavvurlar olam va hayot to‘g‘risidagi barqaror falsafiy qarashlar bilan bog‘liq. Slavyan xalqlarida oy shu’lasi homilador va yosh go‘daklar hayoti uchun havfli deb qaralgan. «ЖИТЬ ПОД ЛУНОЙ», «В ПОДЛУННОМ МИРЕ» kabi frazemalarning paydo bo‘lishi ham shunday qarashlar bilan bog‘liq [3: 22-23].

Ma’lumki, o‘xshatishlar muayyan til jamoasining istiqomat qiladigan geografik joylashuvi, iqlim xususiyati, flora va faunasi bilan bog‘liq tarzda yaratiladi. Bunday bog‘liqlik o‘xshatish asosi – o‘xshatish etalonlarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Buni zoomorfik o‘xshatishlar tahlili orqali ko‘rib chiqishimiz mumkin. Masalan, sahroyi xalq – arablar hayotida tuya muhim ahamiyat kasb etganligi, tuya ko‘lab ijobiy assotsiyalar uyg‘otadi, natijada arab jamiyatida ayol kishini tuyaga o‘xshatish turg‘unlashadi. Shu singari Xorazm dostonlarida ham

aynan Xorazmning iqlim va geografik sharoiti bilan bog‘liq o‘xshatishni ko‘rishimiz mumkin. Quyidagi misolga e‘tibor bering:

Oshig‘in o‘ldirib, yana jon beran,

So‘nali qiz, bobong bilan keltanish. (“Oshiqnoma”, V kitob, 210-bet)

Bu qiz o‘rdakning chiroyli turi – so‘naga o‘xshatilgan. Aytish mumkinki, qiz go‘zalligini *oqqush, qaldirg‘och, tovus* kabi turli qushlarga o‘xshatish o‘zbek lisoniy jamoasi, umuman turkiy xalqlar uchun xarakterli xususiyat. Buni o‘xshatishlarni maxsus o‘rgangan N.Mahmudov ham ta’kidlaydi: “Albatta, o‘xshatish etalonlarining ayrimlari turli xalqlar hayoti va madaniyatidagi umumiy jihatlarni ham ifoda etadi” [6]. Ammo ayol kishini o‘rdakka o‘xshatish umumadabiy tilda, boshqa shevalarda ham uchramaydi. Buni Xorazm vohasining geografik joylashuvi bilan izohlash mumkin. Amudaryo basseyni joylashgan suvli o‘lkada suv parrandalari ko‘p bo‘lishi va xorazmliklar turmush tarziga ta’sir ko‘rsatishi tabiiy. Aynan shu narsa o‘rdakning lingvomadaniy birlik sifatida xorazmliklar nutqida mustahkamlanishiga zamin hozirlagan. Ta’kidlash joizki, hozirda Xorazm leksikasida saqlanib qolgan ushbu so‘z Alisher Navoiyning “Muhokamatul-lug‘atayn” asarida tilga olingan: “Va kelduk qushqaki, anda muqarrar va mashhur ilbosun o‘rdakdur. Va sort ul ilbosunni xud bilmas. Dag‘i turk o‘rdakning erkagin “so‘na” va tishisin “bo‘rchin” der. Va sort munga ham ot qo‘ymaydur. Va nar va moda ikkalasin “murg‘obi” der” [7: 522]. Bundan kelib chiqadiki, qadimda *so‘na* o‘rdakning erkagini ifodalagan.

Oq jayrondek bo‘lib har yon boqarsan,

Anbarafshon zulfing yuzga to‘karsan,

Sayrg‘a chiqsang tog‘ jayrondek boqarsan,

Jayron ham sen kabi kezmas cho‘llarda. (Oshiqnoma, 5-kitob, 50-bet)

Yuqoridagi misralarda sarv daraxti tilga kirib, Zuhrani *oq jayronga* o‘xshatadi, Tohir Zuhrani bir lahza ko‘rmasa, ahvoli juda og‘ir bo‘lar edi. Sharq xalqlarida qiz bolaning uyatchanligi, hurkakligi ijobiy hodisa sifatida qaralgan. Shuning uchun shunday tabiatli qizni obrazli tasvirlashda *jayron* o‘xshatishidan

unumli foydalanilgan. Undan tashqari asarda Mohimjonning turishi “*tovussimon jilvalanib*” deya tasvirlangan. Shu qushning turli rangdagi chiroyli patlari yoyib, chiroyini ko‘z-ko‘z qilishi Mohimjonning noz-karashmali xatti-harakatlariga qiyoslangan.

“Oshiqnoma” turkumidagi dostonlarda o‘xshatishlarning barcha turidan foydalanilganligi asar badiiyatini oshirishga xizmat qilgan. Bunday birliklarni topib, ularning madaniy qiymatini belgilash lingvomadaniyatshunoslik uchun nihoyatda muhim. Lingvomadaniyatshunoslik mohiyatida an’anaviy tasavvurlar, urf-odatlar, ijtimoiy tafakkur, xalqning magik-mifologik qarashlari o‘z ifodasini topadi. Lingvomadaniy birliklar insoniyat ibtidosidayoq yuzaga kelib, o‘z yaratuvchilari idroki asosida katta tadrijiy taraqqiyotni o‘z boshidan kechirdi.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Воробьев В.В. Лингвокультурология. – М. 2006.
2. Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т философии РАН. – Мысль, 2010, т. III, Н – С, с. 524.
3. Мусаева Ф. Ўзбек шеваларининг лингвомаданий тадқиқи. – Тошкент, 2019. – Б.100.
4. Маслова В. Лингвокультурология. – М., 2011. – С. 143.
5. Жўраев М. Фольклоршунослик асослари. – Тошкент, 2009. – Б. 77.
6. Маҳмудов Н. Ўхшатишлар – образли миллий тафаккур маҳсули / Н.Маҳмудов, Д.Худойберганава. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2013.
7. Алишер Навоий. 10-жилд. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги НМИУ, 2011.